

BALISES ÉDITORIALES

Le service de soutien à la formation (SSF) propose des balises éditoriales pour la production de ressources pédagogiques. Comme son nom l'indique, ce sont des balises et non des directives. Elles sont proposées afin d'harmoniser les ressources et pour assurer une qualité optimale. Ces balises s'appliquent aux différents formats médiatiques des ressources produites au SSF : texte, vidéo, audio et multimédia.

1

Pédagogie

- Objectif pédagogique
- Références crédibles et sources
- Cocréation ou relecture par une ou un collègue
- Applicabilité en contexte universitaire

2

Accessibilité & inclusion

- Accessibilité médiatique compréhensible utilisable
- Rédaction inclusive
- Conception inclusive

3

Image de marque

- Univers visuel du SSF
- Normes graphiques UdeS
- Utilisation responsable et sobre du numérique

4

Propriété intellectuelle

- Personnes auteures
- Licence CC BY
- Citation des contenus utilisés

BALISES ÉDITORIALES

L'ensemble des dimensions doivent être considérées dès le début de la conception de la ressource.

1

Pédagogie

- ❑ **Objectif pédagogique** : Indiquer l'objectif de la ressource en début de document. Répondre minimalement à *Quoi? Pourquoi? Pour qui?*
- ❑ **Références crédibles et sources** : Varier les sources et valider leur crédibilité. **+ info**
- ❑ **Cocréation ou relecture par une ou un collègue** : Faire relire par une tierce personne lorsque la ressource n'a pas été créée en collaboration avec d'autres.
- ❑ **Applicabilité en contexte universitaire** : S'assurer que la ressource est utile et utilisable par des personnes enseignantes et par des collègues du SSF.

2

Accessibilité & inclusion

- ❑ **Accessibilité** : Considérer les différents niveaux d'accessibilité. **+ info (fichier 2)**
 - **Médiatique** : Privilégier les formats stables, compatibles, répandus et gratuits.
 - **Compréhensible** : Présenter du contenu accessible peu importe les limitations ou handicaps.
 - **Utilisable** : S'assurer de l'exploitation aisée du contenu à l'extérieur de la ressource.
- ❑ **Rédaction inclusive** : Se référer au *Guide de rédaction inclusive de l'UdeS*. **+ info**
- ❑ **Conception inclusive** : Illustrer des profils et réalités socioculturelles variées tant au niveau des images, des exemples, des lieux, des noms, etc. **+ info**

3

Image de marque

- ❑ **Univers visuel du SSF** : Créer les documents à partir des gabarits.
- ❑ **Normes graphiques de l'UdeS** : Utiliser les logos, polices, couleurs de l'univers UdeS.
- ❑ **Utilisation responsable et sobre du numérique** : Réduire l'impact des ressources numériques.
 - Créer des contenus courts et spécifiques.
 - Favoriser un visuel sobre et léger. **+ info (fichier 3_1)**
 - Compresser les images et vidéos pour réduire leur taille. **+ info (fichier 3_2)**
 - Réutiliser les productions et concevoir qu'elles soient réutilisables.

4

Propriété intellectuelle

- ❑ **Personnes auteures** : Inscrire les noms, sauf lors d'un mandat particulier du SSF.
- ❑ **Licence CC BY** : Privilégier cette licence, et ce, sur toutes les composantes d'une ressource. **+ info**
- ❑ **Citation des contenus utilisés** : Privilégier des contenus du domaine public ou CC BY. **+ info**
Citer directement dans le texte ou dans une médiagraphie. Utiliser la norme APA. **+ info**

+ info : L'information supplémentaire est disponible dans le lien hypertexte ou dans le fichier mentionné.